

Xalq kosmogoniyasining genetik tavsifi, sayyora va sitoraning badiiy-poetik ifodalari xususida

Jabborova Malohat Valijon qizi

BuxDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi BuxDU mustaqil izlanuvchisi
e-mail: jabborovamalohat@buxdpi.uz

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida yulduz va sayyora nomlari bilan bog'liq kosmogoniya va neokosmogoniya turlari, etimologiyasi, lisoniy hamda badiiy tadqiqidagi poetik mahorat qirralari yoritib o'tildi. "Avesto", "Devonu lug'otit turk", "Favoyid ul-kibar", "Qutadg'u bilig" kabi bir qator asarlar tahlilga tortildi.

Kalit so'zlar. Ulkar, Surayyo, Paruy, Ardvisura, Anaxita, Nohid, Ardvi, tarixiy diaxron.

Abstract. This research work sheds light on the types of cosmogony and neocosmogony, etymology, aspects of poetic skill in linguistic and artistic research related to the names of stars and planets. A number of works such as "Avesta", "Devonu lug'otit turk", "Favoyid ul-kibar", "Qutadgu bilig" were analyzed.

Keywords. Ulkar, Surayyo, Paruy, Ardvisura, Anahita, Nohid, Ardvi, historical diachron.

Абстрактный. В данной исследовательской работе рассматриваются типы космогонии и неокосмогонии, этимология и аспекты поэтического мастерства в лингвистических и художественных исследованиях, связанных с названиями звезд и планет. Был проанализирован ряд произведений, таких как «Авеста», «Девону луготит турк», «Фавойид ул-кибар» и «Кутадгу билиг».

Ключевые слова. Улькар, Сурайя, Паруй, Ардвисура, Анахита, Нохид, Ардви, исторический диахрон.

O'zbek tili yozma yodgorliklarga boy til bo'lib, tarixiy taraqqiyotining turli davrlarida yaratilgan yozma manbalarda kosmonimlarga doir materiallar ham juda ko'p. Bir guruh o'zbek nomshunoslari ta'kidlaganlaridek: «...o'zbek tili tarixida mavjud bo'lgan va ko'plab tarixiy yozma yodgorliklar hamda tarixiy asarlar tilida saqlanib turgan son-sanoqsiz atoqli otlar, ularning paydo bo'lishi, yasalishi va shakllanishi, ma'no va vazifaviy xususiyatlari, boshqa xil lisoniy hamda tarixiy-madaniy, ma'rifiy tomonlari fan uchun qorong'uligicha qolmoqda». Bu fikr o'zbek tili kosmonimlari uchun ham tegishlidir.

Kosmik tadqiqotlarning rivojlanishi natijasida yuzlab kosmik obyektlar nomi paydo bo'ldi. Bu nomlar qaysi tilga mansub bo'lishidan qat'i nazar, o'zbek tili leksikasidan mustahkam joy olib, hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llanilmoqda. Tilimizda qadimdan qo'llanib kelaётган kosmonimlar va yangi hosil bo'lgan kosmonimlarning lisoniy xususiyatlarini kengroq yoritish zarurati ularga diaxron va sinxron jihatdan yondashishni taqozo qiladi. Bu fikr o'zbek tili kosmonimlari uchun ham tegishlidir. Kosmik tadqiqotlarning rivojlanishi natijasida yuzlab kosmik ob'ektlar nomi paydo bo'ldi. Bu nomlar qaysi tilga mansub bo'lishidan qat'i nazar, o'zbek tili leksikasidan mustahkam joy olib, hozirgi o'zbek adabiy tilida qo'llanilmoqda.

Tilimizda qadimdan qo'llanib kelayotgan kosmonimlar va yangi hosil bo'lgan kosmonimlarning lisoniy xususiyatlarini kengroq yoritish zarurati ularga diaxron va sinxron jihatdan endashishni taqozo qiladi. Quyidagi ilmiy manbalarda kosmonimlar masalasiga to'xtalib o'tiladi. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida Erantuz(Yupiter), Baqir soqum (Mars), Temur qazunuq(Qutb yulduzi), Yetikan (Yetti qaroqchi yulduzi), Ulkar(Surayyo yulduz turkumi, Hulkar), Qoraqush(Yupiter), Yer(Yer planetasi), Ay(Oy) kabi kosmonimlarga izoh berilgan. Navoiy asarlari tili leksikasini o'rgangan Bafayevning ma'lumot berishicha, osmon

jismlari va ular bilan bog'liq bo'lgan hodisalar, predmet nomlari Alisher Navoiy asarlarida oltmishdan ortiq so'zlar ifoda etilgan⁵².

Xalq kosmonimlari xalq tomonidan nomlangani sababli til tabiatiga muvofiq ularda fonetik o'zgarishlar bo'lishi, shuningdek turli davrlarda aynan bir obyektning o'zi turlicha nomlar bilan atalishi yoki aynan ma'lum obyekt bir tilning sheva va lahjalarida bir-biridan farqli nomlar yoki sinonimik qatorga ega bo'lishi ko'plab kuzatiladi. Masalan, Mars sayyorasini hozirgacha yetti nom bilan atalganini ta'kidlashgan: Baqir so'qum (Baqir so'qum//Baqir so'qin) – Baqir so'qra yulduz-Angarak (Turfon matnlarda) –yulduz-Mirrix-Bahrom-Qizil-Mars⁵³.

Husn bozorida men bo'ldim ul oyg'a mushtariy,
Kim muqarrar aylagay oyo mohi tobong'a narx⁵⁴.

Baytda mushtariy so'zining ko'p ma'noliligi asosida iyhom san'ati, ya'ni bir o'rinda xaridor, bir o'rinda planeta, Oy, Moh, Mushtariy kosmonimlari qo'llash orqali esa tanosub san'ati yuzaga kelgan. Parvin yulduzi "Avesto"da "Tir yasht"ning 12-bandida Paoryavini ko'plik shaklida qo'llangan, pahlaviyda Parviz, forsiyda Parvin, so'g'd tilida Paruy yoki Parvay, arabiyda Surayyo yulduz turkumi fransuz tilida Pleyadir. Parvin "Avesto"da boshqa yulduzlar qatori ulug'lanadi.

Hamul hayli Parvin o'zin ko'rguza,
Taloya kibi chiqti gardun uza⁵⁵.

Surayyo bir-biriga yaqin joylashgan oltita yulduzdir. Surayyo "boylik" ma'nosida saro so'zining kichraytirish shaklidan olingan. Tadqiqotchilarning fikricha, Surayyoni saro, ya'ni kichraytirish shaklida ishlatilishi unga nisbatan ehtirom ifodasidir. Iqdi so'zi eski o'zbek tilida, ba'zan Navoiy asarlarida Surayyo yulduzi ma'nosini ifodalagan.

"Avesto"da tabiatni yashartiruvchi, suvga, yerga va ayollarga homiylik qiluvchi ma'buda Ardisura Anaxita nomi bilan bog'liq. "Avesto"ning 5-yashtida Anaxita yulduzi sifatida qayd qilinadi. Birinchi qism Ardvi-"nam", "bug", ikkinchi qismi sura-"qudratli" ma'nosida, uchinchi qismi anaxita-"pokiza", "g'uborsiz", "bokira" ma'nolarida qo'llangan⁵⁶. Hozir ham Xorazm shevalarida shaddod qizlarga nisbatan anakuta sifatlashi ishlatilib, u Anaxita so'ziga tarixan aloqadordir⁵⁷.

Astronomiyaga oid tarixiy ilmiy manbalarda Nohid planetasining makoni uchinchi falak ekani, bu so'zning majoziy ma'nosi "balog'atga yetgan qiz" ekanligi haqida ma'lumot beriladi va bu so'zning Nohida shakli ham uchraydi.

Ne axtar har biri Birjisu Nohid,
Ne Birjisu qayu Nohidi, Xurshid⁵⁸.

Nohid yulduzining Cho'lpon, Tong yulduzi, Yo'lchi yulduz nomlari o'zbekcha nomlar bo'lib planetaning turli xususiyatlari asosida nomlangan.

Mirrix yulduzi "Devoni lug'otit turk"da Baqir soqum nomi bilan keltirilgan. Mahmud Qoshg'ariy baqir so'zini izohlar ekan, "Chin o'lkasida chaqa, oldi sotdilar

Shu orqali qilinadi" deb izoh beradi. Baqir so'qum planetasini ta'riflaganda "u qizillikda misga o'xshatiladi" deydi.⁵⁹ XIV asr va undan keying manbaalarda Mars sayyorasi Mirrix deb atalgan. Mirrix arabcha "mis" demakdir. Ya'ni bunda sayyora rangiga nisbat berib aytiladi."Bir miri yo'q" iborasi tarkibidagi miri so'zi "mis tanga" ma'nosini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, sayyoralar nomlari xalqlarning mifologik va diniy dunyoqarashlarini boshqa kosmonimlarga nisbatan keng ifoda etishi bilan ahamiyatlidir. O'zbek kosmonomiyasini

⁵² Бафоев Н. Навоий асарлари асарлари лексикаси.-Тошкент: Фан,1983. –Б.152.

⁵³ Бегматов Е., Дўсимов З., Нафасов Т., Қораев С. Ўзбек номшунослиги: тадқиқ ё'налишлари ва усуллари. Хива. Номшуносликка бағишланган илмий-амалий анжуман тезислари.-Хива, 1991.-Н/1.-Б.12.

⁵⁴ Алишер Навоий.Фавойид ул-қибар. –Тошкент:Фан, 1960.-Б.116. А.Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати.4 жилдли. –Тошкент:Фан, 1983.

⁵⁵ А.Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати.4 жилдли. –Тошкент:Фан, 1983.

⁵⁶ Авесто. Тарухий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. –Тошкент: Шарқ, 2001.-Б.344..

⁵⁷ Примов А. Ўзбек тили космонимларининг лисоний хусусиятлари: Филол.фанлари номз...дисс. автореф. – Тошкент, 2009.-Б.58.

⁵⁸ А.Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати.4 жилдли. –Тошкент:Фан, 1983.-Б.487.

⁵⁹ Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. 3 жилдли. –Тошкент:1-жилд.- Б.342, 378.

tizimli tahlil qilish, uning hajmi, vazifaviy ko'lamini, umumxalq adabiy tilidagi mavqeyini oshirish ustivor vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бафоев Н. Навоий асарлари асарлари лексикаси.-Тошкент: Фан,1983. –Б.152.
2. Бегматов Е., Дўсимов З., Нафасов Т., Қораев С. Ўзбек номшунослиги: тадқиқ ёналишлари ва усуллари. Хива. Номсуносликка бағишланган илмий-амалий анжуман тезислари.-Хива, 1991.-Н/1.-Б.12.
3. Алишер Навоий.Фавойид ул-кибар. –Тошкент:Фан, 1960.-Б.116.
4. А.Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати.4 жилдли. –Тошкент:Фан, 1983.
5. Авесто. Тарухий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. –Тошкент: Шарқ, 2001.- Б.344.
6. Примов А. Ўзбек тили космонимларининг лисоний хусусиятлари: Филол.фанлари номз...дисс. автореф.-Тошкент, 2009.-Б.58.
7. А.Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати.4 жилдли. –Тошкент:Фан, 1983.-Б.487.
8. Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. 3 жилдли. –Тошкент:1-жилд.- Б.342, 378.